

MOBILIDADE URBANA – PATINETES E BICICLETAS COMPARTILHADAS NO MEIO URBANO

Eric Lopes de Brito, Isabel da Penha Alves, Regiane de Fátima B. Malta

¹ Faculdade de Tecnologia da Zona Leste, Avenida Águia de Haia 2983 – Pq Paineiras, São Paulo-SP, Brasil, ericklp15@outlook.com ; isabelalvez@gmail.com; rfbmalta@gmail.com

RESUMO. Região Metropolitana de São Paulo (RMSP) uma grande cidade com milhões de habitantes e pessoas, e o governo, preocupa-se com a locomoção sustentável e estudo dentro das políticas públicas. Estamos em uma era com grandes inovações tecnológicas onde os indivíduos devem ser conscientizados sobre a criação de cidades inteligentes. O tema tem sido abordado em âmbito internacional. Deve-se pensar em novas alternativas para investigar as novas possibilidades advindas das inovações tecnológicas dentro da perspectiva de práticas sustentáveis, este artigo abordará especificamente uma alternativa de transporte individual facilitador na mobilidade urbana. O objetivo principal deste artigo é a exploração e a importância da incorporação de meio de transporte individual, tendo como foco o patinete elétrico, dentro da Cidade de São Paulo. Haverá uma comparação entre dois modais de transporte alternativo individual: a bicicleta e o patinete elétrico.

Será abordado indicadores de segurança do usuário, facilidade na mobilidade urbana e diferenças que podem gerar oportunidades de expansão na utilização destes transportes por um maior nicho de pessoas.

Vamos expor de forma macro a situação das ciclovias e ciclofaixas no Estado de São Paulo.

***Palavras-chave.** Transporte Ativo, Patinete Elétrico, Bicicleta, Ciclovias, Ciclofaixas*

ABSTRACT. São Paulo Metropolitan Region (RMSP) A large city with millions of inhabitants, people and government, is concerned with sustainable mobility and study within public policies. We are in an era with major technological innovations where individuals must be made aware of the creation of smart cities. The topic has been addressed internationally. Considering new alternatives to investigate the new possibilities arising from technological innovations within the perspective of sustainable practices, this article will specifically address an individual transport alternative that facilitates urban mobility. The main objective of this article is the exploration and the importance of incorporating individual means of transportation, focusing on the electric scooter within the city of São Paulo. There will be a comparison between two individual alternative transport modes: the bicycle and the electric scooter.

Indicators of user safety, ease of urban mobility and differences that can generate opportunities for expansion in the use of these transports by a larger niche of people will be sheltered.

We will present in a macro way the situation of bicycle lanes and bike lanes in the State of São Paulo

Keywords. Active Transportation, Electric Scooter, Bicycle, Bike Path, Bicycle lanes

1. INTRODUÇÃO

Cada vez mais torna-se um desafio, para os profissionais responsáveis pela reestruturação das

grandes cidades, criar meios de locomoção inovadores, ágeis, de fácil acesso e a baixo custo.

O crescimento sem o devido planejamento das cidades, dificulta a estruturação das vias e corredores destinados ao tráfego de veículos e pedestres.

O objetivo das megalópoles é sua transformação em cidades inteligentes. Hall (2000) relata que as cidades inteligentes monitoram e integram todos os componentes críticos de sua infraestrutura, tais como: rodovias, pontes, túneis, redes ferroviárias, portos, plantas energéticas, edificações, sistemas de comunicação, redes de abastecimento de água, entre outros. Assim, otimizam seus recursos, planejam as atividades de manutenção preventiva e asseguram os aspectos de segurança, enquanto maximizam seus serviços para os cidadãos

Após a implantação de sistemas de mobilidade urbana, cabe as autoridades, realizar a auditoria, a fim de acompanhar a eficácia e segurança de tais meios de transporte.

Cada vez mais estão sendo implementados transportes ativos individuais como alternativa sustentável para as grandes cidades.

O Patinete elétrico é um dos meios de transporte sustentável na mobilidade urbana de São Paulo.

O objetivo deste estudo é avaliar as condições de segurança na utilização da forma de transporte ativo, “patinete elétrico” na Cidade de São Paulo.

2. METODOLOGIA DA PESQUISA

Para o desenvolvimento deste projeto utilizamos o estudo de campo bibliográfico, o estudo de caso e o estudo bibliográfico tangente as leis, que são importantes para o embasamento na tomada de decisões.

Segundo Prodanov (2013) o estudo bibliográfico é realizado através de materiais já publicados, tais como revistas, jornais, livros, teses entre outros. Portanto a utilização desse método é um fator importante para o andamento e embasamento teórico do trabalho.

Ainda de acordo com Padranov (2013) o estudo de caso tem como uma de suas finalidades analisar o objeto, indivíduo, grupo ou comunidade no qual este pertence e avaliar diversos aspectos relacionados. Deste modo será um estudo também aplicado e com a devida importância, visando contribuir para a coleta de informação e ponderação dela.

Conforme Gil (2008) Estudo de Campo: procura o aprofundamento de uma realidade específica. É basicamente realizada por meio da observação direta das atividades do grupo estudado e de entrevistas com informantes para captar as explicações e interpretações do ocorrem naquela realidade. Estudaremos algumas grandes avenidas e avaliaremos se as condições das vias estão de acordo com os parâmetros estabelecidos pelo DECRETO Nº 58.750, DE 13 DE MAIO DE 2019.

3. FUNDAMENTAÇÃO TEÓRICA

3.1 MOBILIDADE URBANA

DECRETO Nº 58.750, DE 13 DE MAIO DE 2019

Dispõe sobre a regulamentação provisória do serviço de compartilhamento e do uso dos equipamentos de mobilidade individual auto propelidos, patinetes, ciclos e similares elétricos ou não, acionados por plataformas digitais.

Para um avanço da mobilidade urbana, faz-se necessário uma gestão igualitária, respeitando-se a Lei de Mobilidade Urbana nº 12.587 (BRASIL, 2012), onde:

I – transporte urbano: conjunto dos modos e serviços de transporte público e privado utilizados para o deslocamento de pessoas e cargas nas cidades integrantes da Política Nacional de Mobilidade Urbana;

II – mobilidade urbana: condição em que se realizam os deslocamentos de pessoas e cargas no espaço urbano;

III – acessibilidade: facilidade disponibilizada às pessoas que possibilite a todos autonomia nos deslocamentos desejados, respeitando-se a legislação em vigor.

Em São Paulo foi regulamentado a utilização de veículos alternativos em ciclovias e ciclofaixas, pelo decreto 55.790 de 2014, onde além das bicicletas, cadeiras de rodas motorizadas ou não, patins, patinetes, skate, triciclos e bicicletas de carga têm participação direta nessa regulamentação (PMSP, 2014).

Alguns anos antes da promulgação da regra de utilização de veículos alternativos em ciclovias e ciclofaixas, em 2007 foi criada a Lei nº 14.266, de 6 de fevereiro de 2007, que dispõe sobre a criação do sistema cicloviário no município de São Paulo e outras providências (PMSP, 2007).

Esta ação governamental trouxe enormes benefícios à cidade de São Paulo, relacionado a investimentos em ciclovias e ciclofaixas favorecendo a mobilidade ativa.

Com o intuito de formalizar a utilização das bicicletas, e já visando a crescente utilização do transporte ativo sustentável e também alternativo tecnológico como meio de integração na mobilidade, o Plano de Mobilidade de São Paulo – PlanMob/SP foi elaborado entre os anos de 2013 e 2015, e é o instrumento de planejamento e gestão do Sistema Municipal de Mobilidade Urbana, ou seja, dos meios e da infraestrutura de transporte de bens e pessoas no município, para os próximos 15 anos. O plano foi elaborado pela Prefeitura do Município de São Paulo – PMSP com apoio técnico da Secretaria Municipal de Transporte e das empresas públicas SPTrans e CET, em parceria com as demais secretarias municipais afeitas aos temas da mobilidade urbana, do desenvolvimento urbano e do parcelamento e uso do solo, notadamente a Secretaria Municipal de Desenvolvimento Urbano (PMSP, 2015).

3.2 A TECNOLOGIA E TRANSPORTE INDIVIDUAL ALTERNATIVO

A população mundial enfrenta constantemente altos índices de congestionamentos, provocados muitas vezes pela utilização massiva de veículos de passeio, coletivos e de cargas, colaborando para degradação da fluidez de ruas, rodovias e avenidas urbanas, consequentemente gerando os elevados graus de trânsito nas grandes cidades.

Desde o surgimento da civilização e o progresso complementar da urbanização, as pessoas

enfrentam problemas interligados aos meios de locomoção, sejam eles a dificuldade de se locomover de um ponto a outra vertente, ou mesmo na falta de acessibilidade para transportar e realizar entregas. A elaboração de soluções sistemáticas que vão ao encontro a melhor utilização de vias ou transportes mais econômicos e flexíveis as pessoas, ocorrem de acordo com as necessidades não só da população, mas também a melhoria constante da sociedade, e seus aspectos primordiais que contribuem para a efetivação e eficácia da mobilidade urbana em meio a progresso civil.

Segundo Amaral (2015), a tecnologia é a prática da ciência aplicada a um aspecto ativo. Já a inovação seria a utilização de um processo tecnológico em algum produto ou processo, a fim de criar e desenvolver uma melhoria constante no objeto e procedimentos disponíveis. Logo, a necessidade e surgimento de novas tecnologias são essenciais para a solução e contribuição ao transporte individual, uma vez que fornece a possibilidade de utilização de um meio de transporte alternativo, dando suporte ao trânsito, e definindo certa capacidade de apoio à mobilidade urbana.

Historicamente, sempre houve inovações e ferramentas capazes de tornarem-se soluções no meio urbano – citando aqui, casos relevantes nos meios de transporte, tais quais como a popularização das bicicletas, motocicletas e atualmente, os patinetes elétricos.

4 - UTILIZAÇÃO DE TRANSPORTE ALTERNATIVO

4.1 – HISTÓRIA DA BICICLETA

A história e magnitude da criação e utilização das bicicletas desde o princípio até se tornarem o transporte mais utilizado no mundo e dado como:

1816 – O barão alemão Karl Friedrich Christian Ludwing Van Sauerbroun Drais, adaptou uma direção ao celerífero, junto com o primeiro guidão apareceu a DRAISIANA.

1818 – Em abril o barão Drais apresenta seu invento no parque de Luxemburgo em Paris, e meses mais tarde faz o trajeto Beaum – Dijon.

1820 – O escocês Kikpatrick Mcmillan adapta ao eixo trazeiro duas bielas, ligada por uma barra de ferro, isto provocou o avanço da roda trazeira.

1855 – O francês Ernest Michaux inventa o pedal que foi instalado num veículo de duas rodas trazeira e uma dianteira os pedais eram ligados a roda dianteira e o invento ficou conhecido como VELOCIPEDE.

1862 – Em Paris foram criados caminhos especiais nos parques para os velocipedes para não se misturarem as charettes e carroças. surgem assim às primeiras ciclovias. Neste mesmo ano Ernest Michaux consegue fabricar 142 unidades em doze meses.

1868 – São realizadas as primeiras provas de bicíclon nas categorias masculina e feminina.

1875 – Surge a primeira fábrica de bicicleta do mundo a Companhia Michaux.

1877 – Rouseau apresenta um dispositivo que por meio de duas correntes que multiplicava o giro da roda dianteira.

1880 – Vicent, constroi a primeira bicicleta com transmissão aplicada ao cubo da roda trazeira.

1880 – Na Inglaterra Thomas Humbert inventa o quadro de quatro tubos, na Italia o plano esportivo

vai se desenvolvendo e o Veloce Club de Firenze organiza a primeira corrida de bicicleta e o vencedor é Heste Rynner.

1885 – Guisepe Pasta vence a primeira volta de Bastiones realizada em Milão.

1887 – Na Irlanda Jannes Boyd Dunlop inventa o pneu.

1891 – O francês Michelin lança o pneu desmontavel.

1895 – Chega a Milão Raffaelle Gatti que tinha competido no Tour do circulo Polar Artico.

1898 – A Bicicleta chega ao Brasil.

Durante o século XX, o uso do automóvel no deslocamento urbano foi satisfatório, no entanto, o aumento na quantidade de pessoas e veículos, culminou em grandes congestionamentos.

A população em geral, necessitou utilizar formas criativas de descolamento. Uma das formas muito utilizadas foi a bicicleta.

Conforme, Prof. Dr Luiz Carlos Santos, a bicicleta convencional com propulsão humana transforma força dos pedais em energia cinética. Ocorre o gasto de aproximadamente, 51,6 Kcal/h para caminhar 5 km/h, em uma bicicleta, com a mesma energia uma pessoa pode chegar a 15 km/h. Um corredor profissional, em uma bicicleta speed, consegue atingir 50 km/h gastando apenas 21,5 Kcal/h. Dados científicos mostraram que uma bicicleta reclinada simplificada conseguiu atingir a velocidade de 134 km/h.

Dados esses confirmam que este veículo individual pode agilizar o traslado, reduzir congestionamentos com agilidade e a baixo custo.

Os investimentos no transporte ciclo viário possui benefícios? Cidades em todo o mundo com altas taxas de mobilidade urbana estimulam esse tipo de transporte, por diversos motivos, entre eles a melhoria no fluxo do trânsito e a maior praticidade e rapidez de locomoção, sem contar benefícios como redução na emissão de CO² e dos problemas de saúde (com a população mais ativa, diminuem riscos de doenças cardiovasculares).

Investir no uso da bicicleta não significa não utilizar outro transporte, mas sim compartilhá-lo com demais modais.

4.2 – BICICLETAS COMPARTILHADAS

O atual cenário são bicicletas compartilhadas sendo utilizadas nas grandes cidades, avenidas e centros urbanos, mas para que chegássemos a tal situação, passamos por alguns momentos históricos.

Abaixo segue a tabela que indicam as características da propagação de compartilhamento que as bicicletas tiveram ao longo dos anos.

Tabela 1 - Características das gerações dos programas de compartilhamento de bicicletas

x	Características	Cidade
Geração 01 (1965) "Bicicletas Brancas" ou "Bicicletas Gratuitas"	Bicicletas comuns, Tempo ilimitado, Gratuidade no uso do serviço, Não há cadastramento dos usuários, Não há estações,	Holanda (Amsterdã) Programa <i>White Bikes</i>
Geração 02 (1995) "Depósito de Moedas"	Bicicletas mais robustas, Tempo ilimitado, Liberação por meio de moedas (depósito) Não há cadastramento dos usuários, Fixação em paraciclos,	Copenhague (Dinamarca) Programa <i>Bycyklen</i>
Geração 03 (1996 / 1998) "Sistemas baseados em TI"	Cadastro do usuário (smart card) Limitação do Tempo, Acompanhamento por TI	Portsmouth University (Inglaterra) – 1996 Programa <i>Velo a la carte</i> - Rennes (França) - 1998
Geração 04 (2009) "Sistemas Multimodais Responsivo a demanda"	Cartões integrados com outros modais de transporte, Estações móveis, Wi-fi, Painéis solares, Acompanhamento por aplicativos nos celulares, Intermodalidade nos transportes, TI	Montreal (Canadá) Programa <i>BIXI</i>

Fonte: ITDP, 2018; SHAHEEN et al, 2010; MELO, 2013

Uma bicicleta é um tipo e meio de transporte individual movido a propulsão do usuário, e que constituem em algumas peças para que possam transformar esses impulsos em parte de seu mecanismo de movimentação:

Figura 1 – Conjunto de peças e componentes de uma bicicleta convencional

Fonte: www.nucleobike.com.br

4.3 – PATINETES ELÉTRICOS

Conforme, Ronaldo Gogoni “De um modo geral, todos os patinetes elétricos contam com uma bateria, que deve ser carregada na tomada antes do uso. A propulsão e velocidade do patinete são controlados pela manopla no guidão, dispensando totalmente o movimento de "remada", que é pegar impulso com o pé no chão como você fazia na infância.

Alguns modelos contam com bancos (que podem ser removidos), para prover maior segurança.

4.3.1 – COMO UTILIZAR UM PATINETE ELÉTRICO

Os veículos individuais estão se espalhando pelas principais capitais do país e são uma alternativa para aqueles que querem um veículo para se movimentar rapidamente entre o trânsito das grandes cidades, mas não sabem andar de moto ou bicicleta.

Mas, ainda que na teoria seja fácil utilizar esses equipamentos — tudo o que você precisar é ter o app da empresa que faz o aluguel deles, fazer o desbloqueio de seu patinete e começar a usar —, muita gente ainda não sabe exatamente como o sistema funciona e tem dúvidas sobre o uso correto do equipamento.

5 – ESTUDO DE CASO - UTILIZAÇÃO PATINETE EM SÃO PAULO

5.1 -COMO OS CONSUMIDORES AVALIAM O SERVIÇO?

Foi utilizado como amostragem analítica pesquisa realizada pelo “Núcleo de Inteligência e Pesquisas – EPDC – Procon-SP 05/06/19”. Foi disponibilizado um questionário com vinte e sete questões o qual foi respondido por 1381 consumidores.

É vetada a utilização do equipamento para menores de 18 anos. A faixa etária que mais utiliza o serviço está acima de 30 anos.

Gráfico 1 – Representação da faixa etária da idade dos entrevistados

Fonte: Núcleo de Inteligência e Pesquisas – EPDC – Procon/2019

Ainda relacionado a fonte pesquisada. Quando questionaram, os que utilizam como aqueles que não, se consideram o patinete elétrico um meio de transporte seguro, houve divisão quase igualitária na opinião dos grupos onde 53,58% (740) consideram seguro e 46,42% (641) não consideram.

Gráfico 2 – Avaliação sobre o patinete elétrico ser um meio de transporte individual seguro

Fonte: Núcleo de Inteligência e Pesquisas – EPDC – Procon/2019

A pesquisa também avaliou usuários que leram termos de uso antes da utilização do serviço.

Gráfico 3 – Leitura dos termos de uso e política de privacidade pelos usuários do patinete elétrico

Fonte: Núcleo de Inteligência e Pesquisas – EPDC – Procon/2019

Além disso, foi examinado se o usuário sabia ou já teve algum conhecimento e experiência prévia com a utilização do patinete elétrico e, se ele utilizava algum tipo de equipamento de segurança para evitar qualquer dano que um acidente pudesse causar. Abaixo segue os dois gráficos correspondentes a esses questionamentos.

Gráfico 4 – Experiência anterior com a utilização do patinete elétrico

Fonte: Núcleo de Inteligência e Pesquisas – EPDC – Procon/2019

Gráfico 5 - Percentual de usuários que utilizam equipamento de segurança

Fonte: Núcleo de Inteligência e Pesquisas – EPDC – Procon/2019

Ainda que se trate de um meio de transporte alternativo e individual inovador, é preocupante a análise dos dados acima, já que se pode perceber que a maioria dos entrevistados nunca haviam utilizado o patinete elétrico, e mesmo assim, não leram o manual de instruções e não usam os equipamentos corretos para manter-se mais seguros, prevenindo riscos a sua integridade.

6. UTILIZAÇÃO DE BICICLETAS E PATINETES ELÉTRICOS COMO TRANSPORTE ALTERNATIVO NA CIDADE DE SÃO PAULO.

Na atualidade, São Paulo vive momentos de grande expansão demográfica, segundo o IBGE, a população estimada para o município de São Paulo em 2019 é de 12.252.023 pessoas, o que significa um aumento significativo de 8,15%, em comparação aos dados realizados pelo último censo em 2010, que foi a de 11.253.503 de pessoas.

Já o aumento de frotas de veículos também se tornou outro aspecto facilitador ao congestionamento constante, pois conforme dados colhidos pelo DETRAN – SP em 2019, só na capital, foram registrados entre veículos motorizados: automóveis, caminhões, ciclomotores, reboque, semirreboque e outros tipos, uma quantidade de aproximadamente 9.053.322 de frotas de veículos, sendo comparada a quantidade de frota em dezembro do ano de 2018 - 8.861.208 veículos, pode-se perceber a elevação da quantidade relativa de automóveis e afins que atuam e correspondem ao atual momento em que se encontram o trânsito na cidade de São Paulo.

Devido as altas taxas de trânsito na cidade, a população se torna refém desses problemas urbanos

que afetam tanto a acessibilidade, quanto o transporte e o deslocamento. Em um levantamento da Rede Nossa São Paulo (2019) constatou que em média os moradores da cidade de São Paulo levam 2 horas e 25 minutos para realizar deslocamentos diários de ida e volta durante suas atividades. E para contornar esses agravantes cotidianos, ocorre-se a integração da tecnologia a mobilidade urbana. Algumas dessas tecnologias que inovam os meios de transporte e também são considerados transportes sustentáveis são os transportes alternativos individuais, como: patinete elétrico, bicicletas, skates, patins e diversos outros.

Hoje, na cidade de São Paulo, já é comum visualizar pessoas fazendo de bicicletas e patinetes, meios de locomoção durante seus trajetos – sejam eles para irem ao trabalho, escola, circular em pequenos trechos e atingir outras atividades. Essa inovação se capacita cada vez mais, tanto que há empresas de aluguel desses transportes individuais citados que disponibilizam seus serviços através de outra tecnologia, os aplicativos, com a finalidade de compreender a situação do trânsito atual e cooperar com a mobilidade de pessoas que querem uma rapidez e flexibilidade ao realizar seus deslocamentos cotidianos.

6.1 PESQUISA DE CAMPO

Foi analisado o serviço de uma empresa de compartilhamento e serviço de aluguel de bicicletas, bicicletas elétricas e patinetes elétricos e extraído algumas informações disponibilizadas pela empresa, com o intuito de analisar qual transporte individual eram mais utilizados.

A empresa estudada é uma startup latina que atua no Brasil desde 2018 e age em 9 estados brasileiros. Em São Paulo além de atuar na capital, seus serviços também estão disponíveis nas cidades de Campinas, São José dos Campos, Santos e São Vicente. Contando com os estados na qual disponibiliza seus patinetes e bicicletas, mensalmente a empresa acumula, aproximadamente cerca de 1,6 quilômetros rodados entre os usuários que compartilha desses meios de transportes.

A seguir temos um infográfico que exemplifica a utilização média desses transportes alternativos individuais entre os usuários que optam pelo serviço de compartilhamento de bicicletas e patinetes.

Figura 2 – Infográfico com a comparação média de bicicletas e patinetes entre os usuários da empresa estudada.

Fonte: <https://www.uol.com.br/tilt/reportagens-especiais/entrevista-com-marcelo-loureiro-vice-presidente-e-cofundador-da-grow-mobility/#imagem-5>

Conforme os dados do infográfico, percebe-se que ainda que haja meios de transportes mais “automatizados”, a bicicleta tradicional mantém-se sendo a mais utilizada entre os usufrutuários.

Por mais que seja um transporte muito utilizado na micromobilidade, a bicicleta vem deixando de ser o único meio eficiente para atender a necessidade de uma locomoção ágil e mista.

Também é notado que as inovações e o progresso de melhorias tecnológicas na logística e transporte urbano, são de suma importância para a mobilidade urbana, uma vez que amplia as opções de escolhas das pessoas, possibilitando escolher entre qual transporte utilizar para realizar um determinado trajeto.

6.2 PROPOSTA DE MELHORIA

A ampliação de forma urgente de ciclovias e ciclofaixas. A implantação de educação para o trânsito em escolas, abrangendo todos os modais das grandes cidades, incluindo-se leis pertinentes a patinetes e bicicletas. Tal educação prepararia as crianças de hoje, para adultos mais preparados para a inserção deste modal nos grandes centros urbanos.

Os aplicativos poderiam ter um tutorial rápido para que antes de desbloquear o equipamento tivessem ideias dos benefícios, riscos e funcionamento.

Medidas disciplinares e multas, utilizando-se poder de polícia responsabilizando os pais e/ou responsáveis no caso de utilização indevida do equipamento por menores.

Investimento do governo e empresas que se oferecerem, a fim de reduzir o custo dos serviços de compartilhamento entre as empresas de aluguel de transporte individual, com a finalidade de alcançar maior número de usuários e incentivar a utilização desses meios de transporte sustentável.

7. CONSIDERAÇÕES FINAIS

A mobilidade urbana é um dilema encontrado em todos os grandes centros urbanos. A sua relevância e obrigação na sociedade é fundamental para a propriedade dos indivíduos e todo conjunto social.

Dado que toda inovação é uma ferramenta para solucionar algum problema, sejam eles sociais, econômicos ou políticos, com os meios de transporte individual não foram diferentes. Desde que surgiram como um recurso para a movimentação e locomoção de certos fluxos, esses modais contornaram externalidades contrárias em muitas ocasiões urbanas, oferecendo uma alternativa entre os meios de transporte civilizados.

O progresso nas grandes novidades de serviços e equipamentos de transportes na sociedade, representam a oportunidade que a inclusão de outros meios de transporte tem de serem tão populares como a bicicleta se tornou nas grandes cidades, entretanto precisam de fatores que facilitem sua inclusão, tais como: avanço na infraestrutura viária, segurança no transporte e investimentos que desenvolvam a melhoria contínua na mobilidade urbana.

8. REFERÊNCIAS

AMARAL, Eduardo Diniz. **Tecnologia e inovação**. 1 ed. Minas Gerais: Ed. Montes Claros, 2015.

CAMARA LEGISLATIVA – Página institucional – Disponível em: <<https://www2.camara.leg.br/atividade-legislativa/comissoes/comissoes-permanentes/cvt/audiencias-publicas/audiencias-publicas-2019/arquivos-de-eventos/ap-04-06.2019/ap-04-06-2019-maria-cristina-and>> – Acesso em: 01/10/2019 – 10:15:02

DETRAN - Página Institucional – Disponível em: <<https://www.detran.sp.gov.br/wps/wcm/connect/portaldetran/detran/detran/estatisticatransito/sa-frotaveiculos/d28760f7-8f21-429f-b039-0547c8c46ed1>> - Acesso em 08/10/2019 – 05:05:10

ESCOLA DE BICICLETA: Disponível em: <<http://www.escoladebicicleta.com.br/historiadabicicleta.html>> - Acesso em 11/11/2019 as 13:33:05.

GIL, Antonio Carlos. Como elaborar projetos de pesquisa. 4. ed. São Paulo: Atlas, 2008.

GLOBO – Página Institucional. Disponível em: <<https://g1.globo.com/sp/sao-paulo/noticia/2019/05/13/prefeitura-de-sp-vai-multar-quem-andar-de-patinete-eletrico-na-calcada-ou-sem-capacete.ghtml>> - Acesso em 07/11/2019, 20:03:00

GONÇALVES, Elisa Pereira. **Iniciação à pesquisa científica**. Campinas, São Paulo: Alinea, 2001.

HALL, R. E., Bowerman, B., Braverman, J., Taylor, J., Todosow, H., & von Wimmersperg, U. (2000). **The vision of a smart city**. In Proceedings of the 2nd International Life Extension Technology Workshop (p. 1-6). Upton: Brookhaven National Laboratory. Recuperado em 15 de agosto de 2012, de <<http://www.osti.gov/bridge/servlets/purl/773961-oyxp82/webviewable/773961.pdf>> National Laboratory. Recuperado em 15 de agosto de 2012, de <<http://www.osti.gov/bridge/servlets/purl/773961-oyxp82/webviewable/773961.pdf>> – Acesso em 13/10/2019 as 15:12:01.

IBGE - Página Institucional – Disponível: <<https://cidades.ibge.gov.br/brasil/sp/sao-paulo/panorama>> – Acesso em 07/11/2019 as 10:05:02

ITDP - Instituto de Políticas de Transporte e Desenvolvimento. Financiamento e administração de sistemas públicos de bicicletas compartilhadas. (2018). Disponível em <http://itdpbrasil.org.br/wpcontent/uploads/2018/01/ITDP_TA_Financiamento_Bicicletas_Compartilhadas_Jan_2018-2.pdf> – Acesso em 11/11/2019 as 16:37:05.

MOBILIZE – Página Institucional – Disponível em: <<https://www.mobilize.org.br/noticias/10798/como-viabilizar-o-uso-de-bicicletas-nas-cidades-brasileiras.html>> - Acesso em 06/11/2019 - 09:13:05.

NOSSA SÃO PAULO – Página Institucional – Disponível em: <https://www.nossasaopaulo.org.br/wp-content/uploads/2019/09/Apresentacao_Pesquisa_ViverEmSP_MobilidadeUrbana_2019.pdf> Acesso em 30/10/2019 – 20:05:10

NUCLEOBIKE- Disponível em: <<https://www.nucleobike.com.br/dicas/conhecendo-as-pecas-de-uma-bicicleta/>> Acesso em 11/11/2019 as 17:05:10.

PMSP – Prefeitura Municipal de São Paulo. **Decreto nº 58.750, de 13 de maio de 2019**. Disponível em: <<https://leismunicipais.com.br/a/sp/s/sao-paulo/decreto/2019/5875/58750/decreto-n-58750-2019-dispoe-sobre-a-regulamentacao-provisoria-do-servico-de-compartilhamento-e-do-uso-dos-equipamentos-de-mobilidade-individual-auto-propelidos-patinetes-ciclos-e-similares-eletricos-ou-nao-acionados-por-plataformas-digitais>> - Acesso em 04/09/2019 às 13:41hs.

PMSP – Prefeitura Municipal de São Paulo. **Decreto nº 55.790, de 15 de dezembro de 2014**. Câmara Municipal de São Paulo. Disponível em: <<http://legislacao.prefeitura.sp.gov.br/leis/decreto-55790-de-15-de-dezembro-de-2014>> - Acesso em: 17/09/2019 as 11:20:04.

PORTAL SÃO FRANCISCO: Disponível em: <<https://www.portalsaofrancisco.com.br/esportes/historia-da-bicicleta>> - Acesso em 11/11/2019 as 14:00:05.

PROCON. Página institucional: Disponível em: <<https://www.procon.sp.gov.br/wp-content/uploads/files/Relat%C3%B3rio%20Pesquisa%20Patinete%20El%C3%A9trico.pdf>> – Acesso em: 30/09/2019 as 12:14:05

PRODANOV, C. C.; FREITAS, E. C. de. **Metodologia do trabalho científico: métodos e técnicas da pesquisa e do trabalho acadêmico**. 2. ed. Novo Hamburgo: Feevale, 2013.

STARTSE: Página institucional – Disponível em: <<https://www.startse.com/noticia/ecossistema/64965/pesquisa-grow-patinetes-capacetes>> - Acesso em 14/10/2019 – 12:05:01

TECNOBLOG – Disponível em: <<https://tecnoblog.net/282568/como-escolher-o-seu-patinete-eletrico/pesquisa>> em 11/11/2019 as 13:06:16.

UOL – Página institucional. Disponível em: <<https://www.uol.com.br/tilt/reportagens-especiais/entrevista-com-marcelo-loureiro-vice-presidente-e-cofundador-da-grow-mobility/#o-futuro-da-grow>> – 11/11/2019 as 17:28h:15

UOL: Página institucional- Disponível em: <<https://www.uol.com.br/carros/noticias/redacao/2019/06/03/operadora-de-patinete-eletrico-em-sp-nao-pretende-repassar-multa-a-usuario.htm>> - Acesso em 14/10/2019